

MAKALAH INDIVIDU

PROSES DAN KARAKTERISTIK KEWIRAUSAHAAN

Mata Kuliah: Kewirausahaan

Dosen Pengampu: Dr. H. fachrurazi, S.Ag. MM

Disusun Oleh :

Melania Khoiriyah (11812035)

KELAS VIIB

**PROGAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA ARAB
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK**

2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wirausaha memegang peranan yang sangat penting dalam memajukan perekonomian suatu Negara. Kemajuan ekonomi sejalan dengan kemampuan dan peningkatan daya beli. Sehingga, peningkatan taraf kesejahteraan hidup dan kemakmuran bangsa dapat dirasakan dengan nyata oleh semua rakyat Indonesia. Peningkatan perekonomian suatu Negara tidak hanya ditunjukkan oleh angka-angka statistik akan tetapi didalam kewirausahaan terkandung nilai yang sangat baik yaitu kemampuan dan proses. Dengan adanya nilai dan kemampuan pada diri seorang wirausahawan dapat memunculkan suatu usaha dalam kegiatan berwirausaha. Proses kewirausahaan adalah proses untuk mengembangkan sebuah usaha baru.

Kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin, proses sistematis penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Kreativitas diartikan sebagai kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dan menghadapi peluang. Sedangkan keinovasian diartikan sebagai kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan dan peluang untuk mempertinggi dan meningkatkan taraf hidup. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan disiplin ilmu yang sistematis untuk menerapkan sikap kreatif dan inovasi dalam mengembangkan ide-ide baru guna menghadapi persaingan bisnis atau usaha. Dari konsepsi di atas, kewirausahaan dicirikan oleh beberapa karakteristik, yaitu Kreativitas, yaitu kemampuan mencipta dan mengembangkan ide dan cara-cara baru dalam memecahkan masalah dan menemukan peluang, Inovasi yaitu kemampuan menerapkan kreativitas dalam rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang,

dan Mandiri, yaitu suatu sikap untuk tidak selalu bergantung pada orang lain.

Seorang wirausahawan harus memiliki pemikiran kreatif dan inovatif untuk mendapatkan hasil yang maksimal supaya tidak ada kendala dalam membuka usaha dan pemilihan bisnis yang tepat dengan modal yang dimiliki oleh calon wirausahawan. Banyak peluang yang di sia-siakan, sehingga berlalu begitu saja karena tidak semua orang dapat melihat peluang dan yang melihatpun belum tentu berani memanfaatkan peluang tersebut. Hanya seorang wirausahawan yang dapat berpikir kreatif serta berani mengambil risiko itulah yang dengan tanggap dan cepat memanfaatkan peluang. Peluang usaha yang telah di ambil tentu akan memiliki konsekuensi bagi pengambil keputusan. Jika berhasil dapat dikatakan mendapat keuntungan, namun jika gagal maka itu bagian dari resiko yang harus di hadapi. Namun demikian, hal itu dapat dijadikan pengalaman yang sangat berharga.

B. Rumusan Masalah

1. Apa itu Kewirausahaan?
2. Bagaimana Proses Kewirausahaan?
3. Bagaimana Karakteristik Wirasausaha?

C. Tujuan

1. Mengetahui Pengertian Kewirausahaan
2. Mengetahui Bagaimana Proses Kewirausahaan
3. Mengetahui Bagaimana Karakteristik Wirasausaha.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Kewirausahaan

Secara etimologi, Kewirausahaan berasal dari kata “Wira” yang artinya peluang, teladan, manusia unggul, berwatak agung, gagah berani, berbudi luhur dan “Usaha” yang artinya bekerja dan berbuat sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah orang yang berbakat dalam mengenali dan memperkenalkan produk barunya, menentukan strategi dan teknik produksi, menyusun dan menentukan anggaran dan memasarkan produknya. (Fachrurazi et al., 2019)

Pengertian Wirausaha menurut Bygrave (Widodo, 2017) adalah orang yang memperkenalkan barang dan jasa yang baru dengan menciptakan atau mengolah bahan baku yang baru. Tidak hanya itu, Bygrave mengartikan bahwa wirausaha adalah orang yang melihat adanya peluang sebuah usaha yang kemudian menciptakan dan memanfaatkan peluang tersebut.

Wirausaha adalah orang yang menciptakan, mendirikan, mengelola dan mengembangkan usaha atau bisnis miliknya dan kemampuan orang dalam melihat, menilai peluang-peluang atau kesempatan bisnis dan mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan dalam perusahaan atau bisnisnya untuk mengambil tindakan yang baik dan tepat untuk mengambil keuntungan dalam rangka meraih kesuksesan. (Fachrurazi et al., 2019)

Selain itu, kewirausahaan merupakan bagian dari perilaku seseorang dalam menjalankan suatu kegiatan dimana didalamnya diperlukan motivasi, kemampuan untuk menjalankan suatu usaha dan mengasilkan suatu produk barang ataupun jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang efektif dan memperoleh laba yang maksimal. (Maryani, 2017)

B. Proses Kewirausahaan

Kewirausahaan memegang peranan yang begitu penting dalam memajukan ekonomi suatu Negara. Karena dengan adanya wirausahawan dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat mensejahterakan hidup orang. Sebab, kemajuan ekonomi sejalan dengan peningkatan taraf kesejahteraan dan kemakmuran bangsa yang merata dan nyata.

Dalam berwirausaha sudah pasti ada proses-proses yang dilalui oleh seorang wirausahawan. Menurut (Oktaweri, 2016) proses kewirausahaan mencakup hal-hal melaksanakan kegiatan pemecahan masalah dalam manajemen perusahaannya atau usaha bisnis miliknya. Seorang wirausaha sangat perlu mencari, mengevaluasi serta mengembangkan peluang-peluang terhadap sesuatu yang baru dan mengatasi hal-hal yang menghalangi usahanya. Proses kewirausahaan memiliki empat fase, yaitu :

1. Identifikasi dan evaluasi peluang

Identifikasi peluang usaha artinya seorang wirausahawan mampu untuk menganalisis melakukan riset dan evaluasi terhadap peluang usaha atau bisnis yang akan dibangunya. Hal ini sangat perlu diperhatikan untuk menghindari hal-hal buruk pada saat menjalankan bisnis dan meminimalisir peluang resiko yang akan terjadi sehingga bisa mengantisipasi solusi yang baik dalam menghadapi hal ini. Contohnya, menentukan target pasar yang akan dijadikan sasaran.

2. Mengembangkan rencana bisnis

Dalam mempersiapkan bisnis perlu adanya rencana-rencana bisnis. Seperti karakteristik dari bisnis itu sendiri, rencana segmen pasar dan rencana pengorganisasian.

3. Sumber-sumber daya yang diperlukan

Adapun untuk mengetahui sumber-sumber daya yang diperlukan, ini diawali dengan tindakan penilaian sumber-sumber daya wirausaha yang dimiliki. Misalnya penyuplai bahan yang akan dibutuhkan. Hal ini tentu memungkinkan seorang wirausahawan mendapatkan sumber-

sumber daya tersebut dengan harga atau biaya yang lebih terjangkau atau lebih rendah seperti harga grosir, sehingga ini sangat mempengaruhi kualitas dari suatu produk dan taraf keuntungan yang didapatkan.

4. Pelaksanaan manajemen usaha

Dalam membangun suatu bisnis hal yang paling utama adalah manajemen bisnis itu sendiri. manajemen bisnis adalah upaya untuk mengatur segala hal dalam menjalankan usaha sehingga bisa mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. karena dengan adanya manajemen bisnis, maka bisnis yang sedang dijalankan tentu akan semakin meningkat dan baik meskipun semua orang tahu bahwa dalam berbisnis tidak jauh dari kerugian dan kegagalan. Oleh karena itu, seorang wirausahawan harus benar-benar memajemen bisnisnya dengan baik. Manajemen usaha diantaranya adalah memajemen pemasaran. Seperti menetapkan strategi dan tehnik pemasaran. Manajemen keuangan yang mencakup anggaran, pengelolaan dan penyimpanan dana. Sehingga mampu untuk mencapai tujuan berdasarkan profit yang telah ditentukan. (Tumpi.id, 2015)

Proses kewirausahaan menurut Bygrave (Widodo, 2017) ada 4 proses tahapan yang berurutan, sebagai berikut:

1. Proses inovasi

Proses pertama sebelum seorang wirausaha memulai adalah berinovasi. Tentunya wirausaha perlu menemukan hal-hal yang baru baik dari usaha maupun produk yang akan ditawarkan. Inovasi ini bisa berawal dari sebuah mimpi yang kemudian diwujudkan dalam bentuk visi, misi dan tujuan. Satu hal yang penting bahwa dalam menjalankan suatu bisnis tidak terlepas dari inovasi. Karena tanpa inovasi baik dari produk ataupun usaha akan sulit dan mengalami persaingan dengan bisnis lain yang serupa.

2. Proses pemicu

Ada beberapa faktor pemicu usaha, yaitu:

a. Dalam diri (internal)

- Desakan ekonomi, perlu penghasilan tambahan atau bahkan tidak mendapatkan pekerjaan. Sehingga hal ini memicu seorang untuk menciptakan bisnis usaha meskipun usaha bisnis kecil-kecilan.
- Merasa tidak puas dengan pekerjaan yang sedang dijalankan
- Keberanian menanggung resiko, dan menghadapi tantangan
- Berkeinginan yang tinggi terhadap wirausaha.

b. Luar diri (eksternal)

- Adanya persaingan bisnis yang ketat
- Ada sumber-sumber yang bisa dimanfaatkan, misalnya ada tempat atau lokasi strategis, mendapatkan modal, arisan, dll
- Mengikuti latihan atau pelatihan berbagai bisnis yang sedang trend
- Adanya bantuan dari pemerintah. Misalnya bantuan dana umkm, pendampingan berbisnis.
- Ada relasi yang membuka peluang usaha atau bekerja sama
- Adanya dorongan dari keluarga, kerabat dan teman

3. Proses pelaksanaan

Setelah melalui proses inovasi dan pemicu. Langkah selanjutnya adalah proses pelaksanaan. Proses ini akan terlaksana apabila seorang wirausaha memiliki kesiapan mental partner yang baik, komitmen bisnis yang tinggi, adanya visi dan misi yang utama dan menambah wawasan, pandangan lebih jauh untuk bisa mencapai hasil dan tujuan yang maksimal.

4. Proses pertumbuhan

Usaha yang sedang berjalan tentu mengalami yang namanya proses naik turun. Proses ini biasa disebut dengan proses pertumbuhan.

Dikatakan suatu usaha mengalami pertumbuhan dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain:

- Adanya rencana dan pelaksanaan operasional yang berjalan produktif
- Tim pelaksana bekerja sama dengan baik. Sehingga strategi yang ditentukan terlaksana dengan baik
- Adanya budaya perusahaan yang diikuti oleh seluruh tim atau karyawan dengan penuh tanggung jawab
- Adanya produk yang memiliki keistimewaan baik dari kualitas, pelayanan, manajemen bahkan tempat yang lebih bagus.
- Adanya kontinuitas konsumen dan masuknya barang
- Kemampuan mencari dan menambah dana serta membranding usahanya.

Demikianlah proses kewirausahaan yang harus diketahui oleh orang yang akan merintis suatu usaha. Dengan adanya proses-proses diatas ini memberikan pandangan bahwa seorang wirausaha akan berusaha memberikan yang terbaik terhadap usahanya. Dari proses mengidentifikasi sampai pada proses pertumbuhan dan evaluasi. tentunya seorang wirausaha sangat mengharapkan dan memberikan yang terbaik untuk semua yang menyangkut usahanya, tidak hanya pada produk tetapi juga layanan dan sikap. Dengan begitu membuka peluang bagi seorang wirausaha mendapatkan kepercayaan dari konsumennya.

C. Karakteristik Wirausahaan

Wirausaha memiliki karakteristik dan perilaku yang tentunya sangat berpengaruh dalam memulai dan menjalankan bisnis atau usahanya. Seorang wirausaha harus pandai menemukan dan memanfaatkan peluang yang ada bahkan menciptakan peluang itu sendiri, dan seorang wirausaha itu seorang pencipta yang memulai dan memotivasi proses perubahan.

Penjelasan tersebut merupakan karakteristik dari wirausaha. Sedangkan untuk perilaku seorang wirausaha, ia harus mampu dan sanggup untuk menerima resiko yang terjadi terhadap bisninya, menggunakan intuisi, waspada, mengeksplorasi bisnis baru, memimpin, memulai cara bertindak yang baru, mengidentifikasi peluang bisnis dan pembuat perusahaan baru. (Fajrillah et al., 2020)

Karakteristik seorang wirausahawan adalah: (Firmansyah & Roosmawarni, 2019)

1. Harus memiliki keinginan untuk berprestasi
2. Selalu memikirkan tanggungjawab
3. Berani menghadapi risiko
4. Berujung pada keberhasilan
5. Mengharapkan umpan balik yang dapat dimanfaatkan dengan baik
6. Bersikap semangat dan enerjik
7. Berorientasi ke masa depan
8. Memiliki Keterampilan
9. Bijak dalam pemakaian materi

Selain diatas, ciri-ciri yang harus ada dalam diri setiap para wirausaha antara lain :

1. Percaya Diri Tidak hanya seorang wirausahawan, semua orang pun perlu memiliki rasa percaya diri dalam melakoni hal yang ia tekuni. Tanamkan sikap percaya diri agar apa yang dikerjakan bisa maksimal. Percaya diri juga akan membantu Anda saat berada dalam kesulitan dan membantu dalam menutupi kekurangan. Jika tidak mempunyai rasa ini, untuk memulai menjalankan usaha saja rasanya tidak mungkin. Jika dipaksakan hasilnya akan setengah – setengah. Selain itu, Anda akan bergantung terhadap orang lain, bahkan tidak dapat mengelola usaha Anda dengan baik.
2. Selalu berpikir Orisinil Orisinil atau original, artinya seorang wirausaha harus mempunyai ide sendiri, inovatif, memiliki gagasan baru untuk menjalankan usahanya, dan pemikiran yang maju tanpa

meniru. Jika semua komponen usaha yang dibuat hanya hasil dari meniru maka hasilnya juga kurang baik. Malahan Anda bisa kehilangan jati diri Anda dalam usaha yang dijalani. Menjaga originalitas juga akan membuat Anda tidak hilang arah dalam menjalankan usaha. Anda tidak mudah terbujuk tawaran yang sebetulnya tidak perlu. Selain itu, hal ini juga berpotensi untuk memberikan ciri khas terhadap diri Anda dan usaha bisnis yang Anda jalankan.

3. Sikap jujur, tekun, yakin, dan optimis Sikap ini harus benar – benar dijunjung agar usaha yang dijalani mendapat kepercayaan dari masyarakat. Semakin hari konsumen di zaman ini semakin cerdas, mereka memilih untuk mempercayakan apa yang mereka konsumsi pada hal – hal yang baik untuk diri mereka. Jika Anda berbisnis pakaian dengan bahan katun, maka jangan sekali – kali Anda mengatakan pakaian tersebut mengandung sutera. Banyak orang yang usahanya jatuh disebabkan oleh kebohongan mereka yang terbongkar. Jika sudah seperti ini, maka kepercayaan dari masyarakat atau konsumen akan sulit untuk diraih kembali. Jika hal ini terjadi, bukankah Anda yang pada akhirnya akan merugi? Lebih baik, junjung tinggi nilai kejujuran dan tanamkan hal yang sama kepada para pegawai
4. Memiliki sikap kepemimpinan yang tegas Sekecil apapun usaha yang Anda buat, maka disitu Anda menjadi seorang pemimpin. Jiwa ini dibutuhkan agar Anda bisa memimpin operasional dari usaha yang Anda buat, memimpin para karyawan, dan tentunya menjadi pimpinan untuk diri Anda sendiri dalam mengendalikan diri. Jika tidak memiliki sikap ini, jangan harap usaha yang Anda jalani bisa berjalan dengan lancar. Menjadi pemimpin yang baik, bukan hanya bisa memberikan perintah, tetapi juga bisa menjadi teladan untuk para pegawainya. Bisa memahami karyawan dengan baik namun tetap bersikap tegas dan disegani. Anda harus tau kapan harus bersikap keras, kapan harus

memberi pujian pada karyawan, kapan harus serius, dan lain – lain. Jadilah seorang pemimpin yang bijaksana.

5. Inovatif dan Kreatif Inovatif dan Kreatifitas adalah hal pokok yang dibutuhkan oleh seseorang untuk membangun usahanya. Tanpa kreatifitas maka usahanya tidak akan berkembang, tidak mempunyai ciri khas, dan mudah termakan zaman sehingga mudah diambang kebangkrutan. Anda tidak ingin hal ini terjadi bukan? Untuk meingkatkan kreatifitas, ikutilah perkembangan trend saat ini, ikuti beberapa seminar yang bisa mendukung, dan jangan lupa untuk selalu belajar. Percaya atau tidak, orang pintar bisa dikalah oleh orang kreatif lho! Hal ini terbukti, tidak sedikit pengusaha yang pendidikannya sampai di sekolah menengah saja tetapi mampu mengalahkan mereka yang mengenyam pendidikan di bangku kuliah.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Menjadi seorang wirausahawan tentu sangatlah tidak mudah. Harus melewati berbagai persoalan mulai dari melihat peluang sampai dengan menjalankan usahanya. Dengan adanya proses-proses berwirausaha memberikan pandangan bahwa seorang wirausaha akan berusaha memberikan yang terbaik terhadap usahanya. Karakteristik seorang wirausaha juga sangat berpengaruh dalam memulai dan menjalankan bisnis atau usahanya. Seorang Wirausahawan harus mempunyai pemikiran yang kreatif dan inovatif guna mendapatkan hasil yang maksimal dan sikap kepemimpinan yang tegas dan adil dalam mengelola bisnis usahanya. Karakteristik itulah yang dibutuhkan oleh seseorang untuk membangun usahanya.

B. Saran

Demikian pembahasan dari makalah ini, saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam makalah ini. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun akan sangat berguna bagi penulisan makalah selanjutnya, semoga makalah ini dapat berguna, khususnya bagi kami dan mahasiswa pada umumnya untuk dapat memperluas pengetahuan bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- Fachrurazi, Meldra, D., Hartono, B., Reza, V., Nurcholifah, I., & Dkk. (2019). *PEDOMAN DASAR & KONSEP KEWIRAUSAHAAN*. Yayasan Cendekia Mulia Mandiri.
https://www.researchgate.net/publication/357434831_PEDOMAN_DASAR_DAN_KONSEP_KEWIRAUSAHAAN
- Fajrillah, F., Purba, S., Sirait, S., Sudarso, A., & Sugianto, S. (2020). SMART ENTREPRENEURSHIP: Peluang Bisnis Kreatif & Inovatif di Era Digital. In *Yayasan Kita Menulis*.
- Firmansyah, A., & Roosmawarni, A. (2019). Kewirausahaan (Dasar dan Konsep). In *Buku* (Issue September). Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Maryani, R. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Ayam Fillet Dikampung Jati Kecamatan Bogor, Jawa Barat*. UIN Syarif Hidayatullah.
- Oktaweri, S. (2016). *Proses Kewirausahaan*. Scribd.
https://www.scribd.com/archive/plans?doc=317705516&metadata=%7B%22context%22%3A%22archive_view_restricted%22%2C%22page%22%3A%22read%22%2C%22action%22%3A%22download%22%2C%22logged_in%22%3Atrue%22%2C%22platform%22%3A%22web%22%7D
- Tumpi.id. (2015). *7 Macam Manajemen Usaha*. Tumpi Readhouse.
<https://tumpi.id/7-macam-manajemen-usaha-yang-perlu-anda-tahu/>
- Widodo, A. S. (2017). Kewirausahaan Entrepreneur Agribusiness Start Your Own Buisness. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (1st ed., Vol. 8, Issue 9). Jaring Inspiratif.
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwii-YH807D1AhUOTWwGHa06DhwQFnoECAIQAQ&url=https%3A%2F%2Fumnaw.ac.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F08%2Fbuku-ajar-kewirausahaan.pdf&usg=AOvVaw0spWu4Bhxv07LiMQySReZG>